

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad
Autónoma de Guerrero

REVISTA ACADÉMICA DEL QUEHACER UNIVERSITARIO

Volumen 2, Número 3 - Enero-Junio 2019

Revista Académica del Quehacer Universitario

Presentación

RAQU, es una Revista Académica de Divulgación e Investigación, aplicada a la docencia, tiene como propósito compartir esquemas constructivos del conocimiento implementado dentro y fuera del aula. Las áreas que se abordan están contempladas en el **Estatuto General** aprobado por el H. Consejo Universitario el día 3 de junio de 2016. Así como la **Ley Orgánica** de la Universidad Autónoma de Guerrero publicada en el mes de abril de 2016. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada uno de ellos son responsabilidad de los autores y no necesariamente del Editor de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de su contenido, siempre y cuando se cite la fuente. Los conceptos expresados son de responsabilidad exclusiva de sus autores. Es una publicación de acceso abierto y gratuito, la cual se distribuye a través de la página Web: www.revistaacademica.uagro.mx/

Es una publicación semestral, digital en línea, editada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, con domicilio en: Calle 5 de mayo núm. 53, colonia centro, código postal 39000, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, México. Editor responsable: Angelino Feliciano Morales, Secretario de Asuntos Académicos del STAUAG.

La integración y las funciones de sus dos cuerpos colegiados son las siguientes:

Del Consejo Editorial

El Consejo Editorial está integrado por investigadores nacionales e internacionales del alto nivel, y de reconocido prestigio, que aseguran la calidad de la revista desde el punto de vista académico. Sus funciones incluyen, formular recomendaciones acerca de la política y contenido editorial y fungir como enlaces con las comunidades académicas nacionales e internacionales.

Del Comité Editorial

El Comité Editorial está integrado por investigadores nacionales con reconocido prestigio que aseguran tanto la interdisciplinariedad de la revista, así como el equilibrio regional de la misma.

Sus funciones incluyen el efectuar una primera revisión de los manuscritos sometidos, valorar su pertinencia para la revista, analizar el ajuste de los manuscritos a las normas editoriales y elegir los árbitros para cada uno de ellos acorde a la temática de los mismos.

Asimismo, sus funciones incluyen el envío a los árbitros del formato de evaluación del manuscrito. Mantener todo el contacto necesario con el autor corresponsal y con los árbitros, durante el proceso de dictaminación del manuscrito. Llenar la bitácora de seguimiento respectiva y la elaboración del dictamen y su comunicación del mismo al Editor en Jefe. Una función de los miembros del Comité Editorial es la de fungir como enlace con las comunidades regionales de investigadores a lo largo y ancho del país.

CONSEJO EDITORIAL

<p><u>Ing. Ofelio Martínez Llanes</u> Cordinación General Zona Sur</p>	<p><u>M. en C. Angelino Feliciano Morales</u> Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Esteban Rogelio Guinto Herrera</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>M. en C. Alejo López González</u> Facultad de Matemáticas</p>	<p><u>Dra. Juana Beltrán Rosas</u> Enfermería No. 1</p>
<p><u>Dra. Martha Leticia Sánchez Castillo</u> Enfermería No. 1</p>	<p><u>Dr. Edgar Altamirano Carmona</u> Facultad de Matemáticas</p>
<p><u>Magister Ana Lucía Rivera Abarca</u> Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador</p>	<p><u>Dr. Nelson Becerra Correa</u> Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia</p>
<p><u>Dr. José Antonio Jerónimo Montes</u> Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Universidad Autónoma de México</p>	<p><u>Est. C. José Onniver Avilez Basilio</u> Diseñador de página Web</p>
<p><u>Arq. Urb. Angelino Feliciano García</u> Diseño de logo de página Web</p>	<p><u>Lic. en CQBP Moisés Reyes Román</u> Dirección General de Posgrado e Investigación</p>
<p><u>MC. Víctor Manuel Villalva Santoyo</u> Coordinador Zona Sur</p>	<p><u>MSP. Berenice González Telumbre</u> Facultad de Ciencias Químico Biológicas</p>
<p><u>Lic. Julián de Jesús Hernández</u> Ciencias de la Comunicación</p>	<p><u>M.C. Eugenio Cristóbal Munguía Ruiz</u> Odontología</p>
<p><u>M.A. Richard Uriel Reyes Mejía</u> Facultad de Contaduría y administración</p>	<p><u>Lic. Enrique Cholula Flores</u> Preparatoria No 17</p>
<p><u>Arq. Alejandro Isaac Carbajal Villegas</u> Coordinación Zona Sur</p>	<p><u>MC. Wilibaldo Delgado Carrillo</u> Facultad de Contaduría y Administración</p>

COMITÉ EDITORIAL

<p><u>Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Esteban Rogelio Guinto Herrera</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dr. René Vázquez Jiménez</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Roberto Arroyo Matus</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dra. Luz Patricia Ávila Caballero</u> Facultad de Ciencias Químico Biológicas</p>	<p><u>MC. Rocío Nayelly Ramos Bernal</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Lic. Nora Lidia Reyes Ríos</u> Clínica Universitaria</p>	<p><u>Dra. Ana Yolanda Rosas Acevedo</u> Facultad de Turismo</p>
<p><u>Dr. Efraín Dávila Ibarra</u> Ciencia de la Educación</p>	<p><u>M.C. César Sotelo Leyva</u> Facultades de Ciencias Químicas</p>
<p><u>Dr. Benjamín Castillo Elías</u> Med. Veterinaria y Zootecnia. Núm. 3</p>	<p><u>Dra. Margarita Suazo Meza</u> Facultad de Turismo</p>
<p><u>Dr. Ricardo Gonzales Mateos</u> Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales</p>	<p><u>Dra. Catalina Gómez Espinosa</u> Ciencias de la tierra</p>
<p><u>Dr. Luis Alfredo de la Torre Gil</u> Odontología</p>	<p><u>Dr. Agustín Santiago Moreno</u> Facultad de Matemáticas</p>
<p><u>Dra. Ana Rosa García Angelmo</u> Ciencias Y Tecnología De La Información</p>	<p><u>MC. Justino Barrera Reyes</u> Preparatoria No. 22</p>

Índice

N/P	Nombre del Artículo	Página
1	Diseño de Vivienda Emergente Unifamiliar a Base de Bloques Machihembrados en el Sur de la República Mexicana.	01
2	Aplicación de las TIC en la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de Vivienda en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo.	09
3	Vehículos Áereos no Tripulados Utilizados para el Monitoreo Estructural	17
4	Herramientas para el Procesamiento Digital de Imágenes en Dispositivos Móviles.	25
5	Realidad Aumentada en la Educación	33
6	Formación Universitaria de los Estudiantes de Pueblos Originarios	41

VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS UTILIZADOS PARA EL MONITOREO ESTRUCTURAL

UNMANNED AIR VEHICLES USED FOR STRUCTURAL MONITORING

AURELIO FELICITO-Rodolfo; CUEVAS VALENCIA-René E.

rodolfofelicito@uagro.mx, reneecuevas@uagro.mx,

Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT) de la Universidad Autónoma de Guerrero, México.

Av. Lázaro Cárdenas S/N Col. Haciendita C.P. 39087, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México.

Resumen

El monitoreo estructural basado en métodos de inspección visual, en la mayoría de los casos se vuelve complejo por el difícil acceso a los elementos estructurales dañados, haciendo necesario el uso de equipos especiales como las plataformas de elevación y personal técnico calificado que incrementan el costo de la inspección. El desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (VANT) aplicados a la ingeniería civil en los últimos años, presenta gran ventaja en rapidez, seguridad y costo, respecto a diferentes métodos de inspección, involucrando la selección adecuada y disposición de las tecnologías de información y comunicación (TIC). Este artículo plantea una metodología basada en la adquisición de datos mediante el VANT equipado con una cámara 4K, haciendo uso de una aplicación para el control del vuelo y el uso de MATLAB para el procesamiento digital de imágenes, con la finalidad de encontrar los daños superficiales en la estructura en la Catedral de la Asunción de María ubicada en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México.

Vehiculos aéreos no tripulados, Monitoreo estructural, Inspeccion visual, VANT, TIC.

Abstract

Structural monitoring based on visual inspection methods, in most cases, becomes complex due to the difficult access to damaged structural elements, making it necessary to use special equipment such as lifting platforms and qualified technical personnel that increase the cost of the inspection. The development of unmanned air vehicles (UAV) applied to civil engineering in recent years, has great advantage in speed, safety and cost, with respect to different inspection methods, involving the appropriate selection and disposition of information and communication technologies (ICT). This article raises a methodology based on the acquisition of data through the UAV equipped with a 4k camera, making use of an application for flight control and the use of MATLAB for the digital processing of images, in order to find the superficial structural damage in the Cathedral of the Assumption of Maria located in the city of Chilpancingo of the Bravo, Guerrero, México.

Unmanned Aerial Vehicles, Structural Monitoring, Visual Inspection, UAV, ICT.

Introducción

Según (Marulanda, 2011) el monitoreo estructural proporciona información sobre el comportamiento de estructuras, permite identificar la presencia de daños en la estructura con base en los cambios de sus parámetros estáticos y dinámicos, y así evaluar su desempeño bajo distintas condiciones de servicio; la falta de monitoreo estructural puede provocar problemas graves haciéndose evidentes hasta que la situación de la edificación es crítica o sus gastos de reparación resulten costosos; por lo tanto, el monitoreo estructural permite cuidar la estructura a largo plazo, disminuyendo costos de mantenimiento y reparaciones mediante la detección de problemas en sus primeras etapas. Cada estructura es única por lo que los sistemas de monitoreo son personalizados.

Existen edificaciones que debido al deterioro natural y a los eventos sísmicos, presentan daños en su estructura, siendo un problema constante de peligro, lo que ha impulsado el uso de métodos convencionales de inspección visual, los cuales proporcionan información del estado físico de la superficie y el desprendimiento del recubrimiento, sin embargo, se presenta un esfuerzo adicional cuando la inspección visual se efectúa en las alturas, haciéndose necesario el uso de equipo mecánico de elevación, un medio para eludir este esfuerzo es el uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT), (Eschmann, 2012).

El uso de VANT supone una revolución tecnológica y una mejora en diversas actividades, ya que se han cambiado y facilitado las formas de realizar tareas que eran complicadas o de difícil acceso, por su versatilidad, usabilidad, sus distintos tipos de

vuelo y su precisión. Su alcance se ha aplicado con éxito al área de la ingeniería civil; para (Van Blyenburgh, 1999) debido a las reclamaciones por parte de los seguros, el uso de VANT fuera de los campos de aviación, se limita a un peso máximo de despegue de 5 kg, en consecuencia los VANT utilizados para la inspección de la construcción no deberán de exceder la clasificación de la categoría micro que también tiene un límite de peso de 5 kg.

Eschmann (2012) utilizó un método de inspección visual para la construcción consistente en dos etapas, primero la adquisición de datos por reconocimiento aéreo, realizado por vuelo manual en sentido horizontal para la adquisición de imágenes, posteriormente el procesamiento digital de imágenes mediante el uso del software MATLAB, en el cual aplicó filtros de manera automatizada para la detección de grietas en la superficie.

Para (Sankarasrinivasan, 2015) propone un protocolo innovador en el mapeo de grandes estructuras civiles haciendo uso efectivo de VANT, permitiendo la monitorización estructural en tiempo real, planteando la integración de VANT, el procesamiento de imágenes y técnicas de adquisición de datos para la detección de grietas y evaluación de la superficie. Sugiere el uso de la transformada de Wavelet y la técnica de umbralización HSV (del inglés Hue, Saturation, Value – Matiz, Saturación, Valor) para la detección de grietas. También se utiliza un umbral de escala de grises para la detección de daños en la superficie, se llevan a cabo pruebas en tiempo real en la Universidad Vel Tech, Chennai, India. Con el propósito de obtener un monitoreo sofisticado, se desarrolló una interfaz gráfica

para el usuario mediante el uso de MATLAB, para poder analizar en tiempo real las imágenes obtenidas, los resultados demostraron que el enfoque previsto es una solución rentable y minimización de tiempo para el monitoreo de grandes estructuras.

Entre las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (Drone, 2017) destacadas para lograr la inspección visual con el uso de VANT, se encuentran las aplicaciones móviles para la planificación de vuelo como: Free Flight pro, Breeze cam app, Pix4D capture, eMotion Sensefly, GS (Ground Station), DJI GS Pro, Mission Planner, entre otros; equipada con una cámara fotográfica de alta resolución y un software para el procesamiento de imágenes digitales, como es el caso de MATLAB.

El objetivo principal de este artículo se centra en describir las herramientas TIC necesarias para la inspección visual de una estructura con el uso de vehículos aéreos no tripulados.

Metodología

Para llevar a cabo el monitoreo estructural (Electroindustria, 2018) se instalan en las estructuras de las edificaciones, sensores que detectan tempranamente el daño y su ubicación a consecuencia de algún sismo, evento o desgaste propio, reportando a un registrador de datos que almacena la información para su procesamiento, algunas tecnologías existentes para el monitoreo estructural se citan a continuación.

- a) Acelerómetros: Son unos de los transductores más versátiles. Miden la aceleración o vibración del movimiento de una estructura. La fuerza producida por la

vibración o el cambio en el movimiento hace que la masa comprima el material piezoeléctrico, ocasionando así una carga eléctrica que es proporcional a la fuerza ejercida sobre él.

- b) Strain gauges (o galga extensométrica): Es un sensor que mide la deformación, presión, carga, par, posición, entre otros factores, y se basa en el efecto piezorresistivo, que es la propiedad que tienen ciertos materiales de modificar el valor nominal de su resistencia cuando se les aplica fuerza y se deforman en dirección de los ejes mecánicos.
- c) Linear Variable Differential Transformer (LVTD o transductor de desplazamiento variable lineal): Es un equipo electromecánico usado para transformar el movimiento rectilíneo, en una corriente eléctrica variable, voltaje o señales eléctricas. Este equipo es usado para sistemas de control automático en tecnologías de medición.
- d) Termocuplas: Llamado también termopar, es un sensor de temperatura utilizado comúnmente en la industria. Estos se pueden hacer con dos metales distintos unidos en un extremo. Al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño llamado efecto Seebeck, el que aumenta con la temperatura.

La empresa Lind Engineering ubicada en Concepción, Chile, ha desarrollado una metodología para el monitoreo estructural haciendo uso de las tecnologías existentes. En la Figura 1 se describe el proceso de monitoreo aplicado en dicha empresa:

- 1) Instrumentación: Se hace la instalación de los sensores sobre la estructura.
- 2) Adquisición de Datos: Se almacenan datos crudos, y se hace un pre-procesamiento para su transmisión inalámbrica en tiempo real.
- 3) Procesamiento y análisis de datos: Almacenamiento de la información en la nube, así como una plataforma en línea para la visualización de parámetros de la estructura en tiempo real.
- 4) Cliente: El cliente recibe la información para planear estrategias y decisiones de operación, reparación y

mantenimiento.

Figura 1: Ciclo de monitoreo estructural

Fuente: <http://www.lind.global/es/servicios>

Actualmente son más las aplicaciones y usos de los drones (VANT) en el ámbito de la ingeniería civil. La construcción, gestión y mantenimiento de infraestructuras cada vez hacen más uso de aeronaves no tripuladas para obtener privilegiados puntos de vista, datos hasta ahora muy complicados de conseguir y para garantizar la seguridad a aquellas personas que trabajan en estas obras (Dronplanet, 2016). A continuación, se enumeran los usos más comunes de los drones en la ingeniería civil:

- a) Análisis del suelo y topografía: Desde la aparición de los drones en la ingeniería civil la realización de escaneo de terrenos es mucho más fácil, no es necesario definir una serie de puntos a medir como en la topografía tradicional sino que se modela de una vez todo el área de trabajo; rápido, los drones permiten una accesibilidad a lugares recónditos mucho más

veloz; segura pues no es necesario que los operarios se acerquen a terrenos peligrosos; y económico, al ahorrar en tiempo y medidas de seguridad, los procesos se ven abaratados.

- b) Drones con cámaras termográficas: Este tipo de vuelos se utilizan para conocer de una forma más precisa la temperatura de una superficie en la que se va a desarrollar una obra.
- c) Drones para trazar carreteras: Los drones, además, ayudan a abaratar los costos de las obras civiles de este tipo gracias a su ayuda en el ahorro de tiempos de ejecución y costos de operaciones; al utilizar los drones en varias fases del trabajo se puede ahorrar en procesos que, anteriormente, eran diferentes para cada fase.

Examinadas las ventajas del uso de los VANT en la ingeniería, uno de los objetivos que se plantean a futuro es la inspección de monumentos históricos considerando el monitoreo estructural de la Catedral de la Asuncion de María ubicada en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, haciendo frente a la dificultad presentada para la inspección visual en su estructura, ya que cuenta con áreas de difícil acceso, sumando alturas considerables donde se podría utilizar equipo mecánico de elevación, implicando la selección de las herramientas TIC para su correcta ejecución, y así, disminuir el costo de la inspección de daños ocasionados por los sismos en la zona, por su ubicación geográfica en el área conocida como la brecha de Guerrero.

La finalidad de este trabajo de investigación, es documentar el uso de las herramientas TIC que podrán intervenir en el desarrollo del presente proyecto, siendo necesario el dominio de tales herramientas, por ello, a continuación se describe el uso básico de cada una de ellas:

- 1) Dron: Para la interacción del vehículo aéreo no tripulado con el ser humano, debe existir una interfaz de control con el dispositivo, el cual dará dominio de la conducción del vehículo.
- 2) Aplicación de plan de vuelo: Estas aplicaciones son desarrolladas para el control manual, semi-automático o automático de acuerdo al modelo de cada dron, sirve para realizar planes de vuelo, configurar la toma de imágenes y video, especificar puntos clave de inspección, sincronización con los satélites de GPS.
- 3) Cámara HD: Esta herramienta en algunos casos viene incluida en el dron, y se sincroniza automáticamente con la aplicación de vuelo, para tomar fotografías y videos de manera remota.
- 4) Procesadores de imagen: Son softwares que ayudan a procesar las imágenes de acuerdo a las necesidades deseadas, entre las más destacadas están el uso de Matlab, Scilab, Sage y GNU Octave.

Una vez enunciadas las aplicaciones TIC y el uso básico de cada una, además de describir el planteamiento de solución a la inspección de los daños en la Catedral de la

Asunción de Maria; a continuación, se listan las herramientas a utilizar:

- 1) Dron modelo Mavic Pro marca DJI (DJI, 2018)
- 2) Cámara 4K integrada al dron
- 3) Map Pilot: App de vuelo (MAPS, 2018)
- 4) Matlab: Software de procesamiento de imágenes (MATLAB, 2018)

En la Figura 2 se ilustra la metodología propuesta bajo un esquema de las actividades a realizar con el apoyo de las herramientas TIC para el desarrollo del presente trabajo.

Figura 2: Metodología propuesta

Fuente: Elaboración propia

El esquema de la Figura 2 muestra en la primera etapa, la búsqueda de la información mediante el uso de motores de búsqueda, páginas web y redes sociales, además de libros y revistas digitales, se destaca el uso Google Scholar, ResearchGate, Elsevier, Clarivate Analytics, con la finalidad de investigar sobre trabajos previos al tema a desarrollar.

En segunda etapa se pretende hacer un levantamiento haciendo uso del dron modelo Mavic Pro marca DJI equipado con una cámara de resolución 4K, equivalente a la toma de imágenes que tienen alrededor de 4000 pixeles de resolución horizontal, el vuelo se logra haciendo uso de la aplicación

móvil Map Pilot, desarrollada para el sistema iOS de Apple.

Posteriormente se efectúa el procesamiento de la selección de las imágenes útiles y desechando las imágenes desenfocadas y/o irrelevantes, haciendo uso del software Matlab, el cual es un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Matlab está disponible para las plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux, se hará la detección de daños mediante el uso de filtros que permitan la automatización del proceso, ya que éste proceso será aplicado a cada imagen previamente seleccionada.

Una vez procesadas las imágenes y encontrados los daños, se procede a la colocación de testigos de yeso en sitio; con el proceso anterior se tendrá como antecedente una evidencia que al monitorear los cambios se pueda determinar si el daño estructural se encuentra latente.

Conclusiones

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a las siguientes conclusiones:

El uso de vehículos aéreos no tripulados en la inspección visual para el monitoreo estructural presenta grandes ventajas respecto a otros tipos de instrumentación en rapidez, seguridad y costo en los procesos de inspección.

En cuanto al uso de las herramientas TIC para llevar a cabo la inspección visual, se han seleccionado de forma previa las consideradas adecuadas y disponibles para ejecutar la inspección, consistentes en un

dron modelo Mavic Pro marca DJI, una cámara 4K integrada al dron, Map Pilot y el uso de Matlab.

Por último, es necesario hacer mención que la metodología aquí propuesta aún está en fase de prueba, y estará sujeta a cambios de acuerdo con los resultados obtenidos en la primera inspección a realizar.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo brindado a la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT).

Referencias

DJI. (9 de Noviembre de 2018). *MAVIC PRO DONDEQUIERA QUE VAYAS*. Obtenido de DGI: https://www.dji.com/es/mavic?site=brandsite&from=insite_search

Drone, A. (1 de Febrero de 2017). *Las 10 mejores apps para planificar vuelos con tus drones*. Obtenido de acgdrone: <http://www.acgdrone.com/las-10-mejores-apps-para-planificar-vuelos-con-drones/>

Dronplanet. (7 de febrero de 2016). *El papel de los drones en la ingeniería civil*. Obtenido de dronplanet: <http://www.dronplanet.com/el-papel-de-los-drones-en-la-ingenieria-civil/>

Electroindustria. (Julio de 2018). Monitoreo estructural para la detección temprana de fallas. *Veritec*.

Eschmann, C. K. (July de 2012). Unmanned aircraft systems for remote building inspection and monitoring. *In Proceedings of the 6th European Workshop on Structural Health Monitoring*, 36.

MAPS. (9 de Noviembre de 2018). *Aerial Map Processing & Hosting*. Obtenido de Maps Made Easy: <https://www.mapsmadeeasy.com/>

Marulanda, J. T. (2011). Monitoreo de salud estructural. *Ingeniería y Competitividad*. 2(2), 40-46.

MATLAB. (9 de Noviembre de 2018). *Matemáticas. Gráficos. Programación*. Obtenido de MathWorks : <https://la.mathworks.com/products/matlab.html>

Sankarasrinivasan, S. B. (2015). Health monitoring of civil structures with integrated UAV and image processing system. *Procedia Computer Science*(54), 508-515.

Van Blyenburgh, P. (1999). UAVs: an overview. *Air & Space Europe*. 43-47.

